

AGRICULTURAL SCIENCES

ЗМІНА СВІТОГЛЯДУ ЩОДО ВЧЕННЯ ПРО НАДКЛАС ГЕКСАПОДИ ІЗ ЦАРСТВА ТВАРИНИ

*Вигера С.М.,
Ключевич М.М.,
Можарівська І.А.,
Державний університет «Житомирська політехніка»
Венгер О.В.
Інститут сільського господарства Полісся НААН України*

CHANGES IN THE WORLDVIEW OF THE DOCTRINE OF THE SUPERCLASS HEXAPODA FROM THE KINGDOM OF ANIMALS

*Vigera S.,
Kliuchevych M.,
Mozharivska I.,
State University of Zhytomyr Polytechnic
Venger O.
Institute for Agriculture of Polissia NAAS of Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Аргументовано особливості живлення різновидностей *гексапод* у трофічних ланцюжках різних екосистем згідно класичної схеми: продуценти-консументи-редуценти з введенням новітніх термінів.

Висвітлено сучасну класифікацію надклас гексаподи (*Hexapoda*), яка включає два класи: ентогнати (*Entognata*) та комахи або ж більш правильно, з наукового світогляду, інсекти (*Insecta*).

Доведено, що метою успішного вивчення параметрів розвитку цієї біоти є необхідність введення новітніх термінів в *гексаподологію*, які базуються на латинській мові та є актуальними на світовому рівні.

Стверджено, що підготовку фахівців такого профілю логічно здійснювати в спеціальних професійних освітньо-наукових закладах біологічного спрямування згідно спеціальності *гексаподологія* (фахівець – *гексаподолог*) і відповідними складовими (спеціалізаціями): *ентогнатологія* (фахівець – *ентогнатолог*) та *інсектологія* (професія - *інсектолог*), що є більш наукоємним.

ABSTRACT

The peculiarities of nutrition of hexapod species in the trophic chains of different ecosystems according to the classical scheme: producers-consumers-reducers with the introduction of the latest terms are argued.

The modern classification of the superclass Hexapoda, which includes two classes: Entognata and Insecta, or more correctly, from the scientific point of view, Insecta, is highlighted. It is proved that the purpose of successful study of the parameters of development of this biota is the need to introduce the latest terms in hexapodology, which are based on the Latin language and are relevant at the global level.

It is argued that it is logical to train specialists of this profile in special professional educational and scientific institutions of biological direction according to the specialty hexapodology (specialist - hexapodologist) and the corresponding components (specialisations): entognathology (specialist - entognathologist) and insectology (profession - insectologist), which is more knowledge-intensive.

Ключові слова: живі організми, царство тварини, надклас гексаподи, клас ентогнати, клас інсекти, новітні терміни, інновації.

Keywords: living organisms, animal kingdom, superclass hexapoda, class entognatha, class insects, newest terms, innovations.

Постановка проблеми. Серед усіх різновидностей органічного світу планетарного рівня, що входять до шести царств (*Віруси – Virus, Археї – Archaea, Бактерії – Bacteria, Гриби – Fungi, Рослини – Plantae, Тварини – Animalia*), особливе місце належить біоті із надкласу гексаподи (*Hexapoda*). Цей надклас, згідно біологічної класифікації, відносять до типу членистоногі (*Arthropoda*), царства тварини (*Animalia*), домену ядерні (*Eukaryota*).

В основі наукової назви надкласу *гексаподи* є те, що різновидності їх біоти мають три пари або ж

шість ніг, тому в інформативних джерелах цей надклас в Україні інколи називають шестиногі, що є менш науковим на світовому рівні.

Інформаційні джерела засвідчують, що надклас *гексаподи* із царства тварини є найбільш чисельним у видовому відношенні, що формує за рахунок трофічних ланок специфічні популяційні форми органічного світу в екосистемах [1, с. 70–91; 2, с. 33–35].

Згідно сучасної класифікації надклас гексаподи (*Hexapoda*) включає два класи: ентогнати (*Entognata*) та комахи або, більш правильно, з нау-

кового світогляду – інсекти (*Insecta*). Видове розмаїття їх нараховує наразі, за різними джерелами, не менше 1,5 млн. різновидностей, що є далеко не точним показником, який може сягати декількох мільйонів видів, що недостатньо вивчено.

Не вдаючись у полеміку щодо сучасної кількості видів гексапод, важливим є обґрунтування інноваційної методології про науково-обґрунтовану термінологію при вивченні їх, зокрема і в напрямку аргументованого поділу їх на менші складові. З цією метою нами за основу взятий аргументований принцип, згідно якого науково-освітні терміни повинні ґрунтуватися на латинській мові, а назви – відповідати суті.

Адже, згідно сучасного світогляду, відомо, що всі види органічного світу, їх морфологічні та інші складові аргументовано наведенні абсолютно на латинській мові, що запропоновано Карлом Ліннеєм (23 травня 1707 — 10 січня 1778 рр.) за принципом бінарної номенклатури.

Крім того, вкрай актуальним наразі є аргументація особливостей живлення різновидностей *гексапод* в трофічних ланцюжках різних екосистем згідно класичної схеми: продуценти-консументи-редуценти з введенням новітніх термінів. Саме такі обґрунтування та дослідження ми проводимо впродовж останніх десятиліть.

Методика досліджень. В основі методології обґрунтування та досліджень щодо успішного та всебічного вивчення параметрів формування та функціонування різновидностей із надкласу *гексаподи* та їх трофіки є необхідність введення новітніх термінів у *гексаподології*, які базуються на латинській мові та є актуальними на світовому рівні.

Виклад основного матеріалу. Інформаційні джерела засвідчують, що в минулому клас ентогнати (*Entognata*) був складовою класу комахи (*Insecta*). Згідно сучасних інформативних джерел відомо, що ці два класи є складовою надкласу гексаподи (*Hexapoda* [3, с. 164–184; 4, с. 103–124].

Викладене засвідчує, що науково-освітнім напрямком вивчення надкласу гексаподи є *гексаподологія*, класу інсекта – *інсектологія*, а класу ентогнати – *ентогнатологія*. Така аргументація засвідчує, що ці терміни є актуальними і в міжнародному науковому світі.

В Україні щодо класу комахи відомим науково-освітнім напрямком є не *інсектологія*, а *ентомологія* (від грец. έντομον, έντόμων – «комаха» та λόγος – «слово», «вчення»), що, на наш погляд, порушує принцип уніфікованого підходу в класифікації та потребує спеціального обговорення серед фахівців такого профілю [3, с. 164–184; 4, с.103–124].

Виходячи із викладеного, підготовку фахівців такого профілю логічно здійснювати в спеціальних професійних науково-освітніх закладах біологічного спрямування згідно спеціальності *гексаподологія* (фахівець – *гексаподолог*) та відповідними складовими (спеціалізаціями): *ентогнатологія* (фахівець – *ентогнатолог*) та *інсектологія* (професія – *інсектолог*), що є більш наукоємним.

Безсумнівним є те, що в подальшому ці науково-освітні напрямки потребують подальшого розподілу на менші складові згідно відповідних відомих рядів тощо, що також потребує відповідного аргументування та обговорення на державному рівні.

Відомо, що кожний вид і спільнота із надкласу *гексаподи*, як і весь органічний світ, мають своє специфічне середовище (вивчає *екологія та абіологія*), особливості розвитку, зокрема і розмноження (вивчає *біологія*) та характер живлення (вивчає *трофологія*), що, на наш погляд, потребує вивчення на гармонійній та холистичній основі, особливо з позиції трофіки та трофічних ланцюжків у певній екосистемі.

Такий холистичний (цілісний) підхід, згідно нашого світогляду, є актуальним на основі поєднання *біології, екології, абіології та трофології* в інноваційний мультидисциплінарний напрям – *вітаматерпалогія*, який розвивається в Україні з 2016 року та має наступне визначення.

Вітаматерпалогія (*vita* – життя; *terra* – планета Земля; *logos* – слово, вчення) – вчення про закономірності формування і функціонування на всіх рівнях організації біосфери, екосфери та трофосфери планети Тетра, життєвих процесів органічного світу, зокрема і людини розумної, за гармонізації біології, трофології, екології та абіології (за авторством). Адже в межах планети наразі не відомі жодна істота та вид органічного світу, а їх відомо декілька мільйонів видів, які впродовж своїх життєвих процесів на планеті Земля (вивчає *біологія*) не мають середовища та довкілля (вивчає *екологія та абіологія*), не живляться і не задіяні в трофічних ланках (вивчає *трофологія*).

Зауважимо, що всі види органічного світу планети, *включаючи і різновидності гексапод*, живляться згідно принципів природних регулюючих механізмів: за класичною схемою: *продуценти-консументи-редуценти*.

Представники *гексапод* в трофічній ланці органічного світу є консументами та редуцентами, що потребує поглибленого вивчення залежно від їх розвитку в певному середовищі [5, с. 128–150].

У трофічному відношенні різновидності *гексапод* здатні жити та розвиватися за рахунок фітопродуцентів тобто рослин (*гексаподи-фітофаги*), продуктів функціонування квіток (*інсекти-запилювачі*), ряду консументів, зокрема зоологічних видів фітоценозів (*інсекти-зоофаги*), включаючи й інсект (*інсекти-ентомофаги*), відмерлих решток тваринного та рослинного світу (*явище редуцентології*) тощо.

Зауважимо, що під час живлення на тілі людей певні різновидності *гексапод*, а особливо інсект, впливають негативно на їх здоров'я (блохи, воші, клопи, комари тощо [6, с. 32, 7 с. 105, 8 с. 338].

У трофічному відношенні різновидності *гексапод* мають найбільш активне відношення до рослин та їх фітоценозів (*плантоценозів*) з позитивними та негативними наслідками, що вивчає новітній науково-освітній напрям *плантогексаподологія*.

Плантогексаподологія – вчення про закономірності розвитку *гексапод*, а саме ентогнат та інсект, які з позицій трофічних ланок мають пряме або опосередковане відношення до рослин з позитивними та негативними наслідками (за автором).

За такого підходу *плантогексаподологію* логічно розділити на такі наукові складові, як *плантоентогнатологія та плантоентомологія* або ж більш науково – *плантоінсектологія* з відповідним обґрунтуванням і визначенням.

Плантоентогнатологія – вчення про закономірності розвитку покритошелепних видів із надкласу гексаподи, які мають пряме або опосередковане відношення до рослин (за авторством).

Ця група організмів в умовах України вивчена недостатньо.

Особливої уваги заслуговує вивчення такого важливого навчально-наукового напрямку, як *плантоентомологія*.

Плантоентомологія (плантоінсектологія) – вчення про закономірності розвитку комах (*інсект*), які в своїх трофічних ланках мають пряме або опосередковане відношення до рослин (за авторством).

У видовому та трофічному відношенні *ентогнати та інсекти (комахи)* займають особливу групу серед різновидностей тваринного світу, що вимагає особливого їх вивчення. Адаже на сучасному етапі не існує єдиної думки щодо кількості видів з *класу комах (Insecta)*, що існують на планеті Земля.

Викладене свідчить, що на гексаподний органічний світ необхідно звертати особливу увагу за розробки механізмів моніторингу та контролю біорізноманіття природних і культурних екосистем.

Таким чином, щодо біолого-функціональної та трофічної структуризації *гексапод* в екосистемах логічною є наступна їх класифікація з відповідним науковим обґрунтуванням цих напрямів в *інсектології*:

- *інсектофітофагологія* (наука про комах-фітофагів тобто види, що розвиваються за рахунок живлення рослинами);

- *інсектоантологія* (вчення про комах-запилувачів тобто види, що для свого розвитку використовують квітки або їх продукцію);

- *інсектоанімалофагологія* (вчення про види комах, що розвиваються за рахунок живлення тваринними видами – комах-анімалофаги, включаючи і живлення інсектами);

- *інсекторедуцентологія* (наука про комах-редуценти тобто види, що розвиваються за рахунок живлення відмерлими рослинами або тваринами тобто мертвою органічною речовиною екосистем);

- *медична інсектопаразитологія* (наука про комах-паразитів тобто види, що розвиваються та живляться в межах тіла людей, включаючи і перенесення збудників їх захворювань);

- *ветеринарна інсектопаразитологія* (наука про комах-анімалпаразити тобто види, що розвиваються в межах тіла тварин, включаючи і перенесення збудників їх захворювань).

Найбільш поширені різновидності інсект [3, с. 164–184; 4, с. 103–124], що потребують особливого вивчення щодо введення інноваційних термінів згідно наведених напрямків і трофічних спеціалізацій відносять до наступних рядів:

Ряд щетинкохвістки – Microcoryphia.

Ряд тізанури (лусківниці) –Thysanura.

Ряд одноденки – Ephemeroptera.

Ряд бабки – Odonata.

Ряд тарганові – Blattoptera.

Ряд богомоліві – Mantoptera.

Ряд терміти – Isoptera.

Ряд веснянки – Plecoptera.

Ряд ембії – Embioptera.

Ряд грілоблатіди – Grylloblattida.

Ряд палочники – Phasmatoptera.

Ряд прямокрилі – Orthoptera.

Ряд гемімеріди – Hemimerida.

Ряд шкірястокрилі, або щипавки – Dermaptera.

Ряд зораптери – Zoraptera.

Ряд сіноїди – Psocoptera.

Ряд пухоїди – Mallophaga.

Ряд воші – Anoplura.

Ряд рівнокрилі – Homoptera.

Ряд напівтвердокрилі, або клопи – Hemiptera.

Ряд трипси – Thysanoptera.

Ряд твердокрилі, або жуки – Coleoptera.

Ряд віялокрилі – Strepsiptera.

Ряд сітчастокрилі – Neuroptera.

Ряд верблюдки – Raphidioptera.

Ряд великокрилі – Megaloptera.

Ряд скорпіонові мухи – Mecoptera.

Ряд волохокрильці, або струмковики – Trichoptera.

Ряд метелики – Lepidoptera.

Ряд блохи – Aphaniptera.

Ряд перетинчастокрилі – Hymenoptera.

Ряд двокрилі – Diptera.

До класу ентогнати (*Entognata*) віднесено три ряди, зокрема: безсяжкові (*Protura*) або протури; ногохвістки (*Collembola*) або колемболи; двохвістки (*Diplura*) або діплури.

Особливістю та відмінністю класу ентогната від класу комах є те, що в представників цих трьох рядів ротовий апарат розташований у спеціальній капсулі, що утворена ротовими складками щелеп.

У біолого-екологічному відношенні *ентогнати* в своїй більшості мешкають у затемнених і зволжених місцях, зокрема в поверхневому шарі ґрунту, під рослинними рештками, камінням, відмерлою та гнилою деревиною, в тріщинах кори дерев, у жилих і складських приміщеннях, оранжереях, теплицях і парниках, у зоні розміщення лишайників і мохів тощо.

Із близько 3000 відомих видів світової фауни *ентогнат*, їх більшість належить до третьої категорії органічного світу, тобто деструкторів або редуцентів. Лише незначна кількість видів є представниками *ентогнатофітофагології* та переносниками збудників хвороб.

Викладені аргументації щодо вивчення життєвих процесів *гексапод*, їх *ентогнат* та *інсект*, за-

свідчують, що це потрібно робити на системній основі та, згідно інноваційного світогляду, що базується на новітньому напрямку – *гексаподовітатерралогія*.

Гексаподовітатерралогія (*Hexapoda* – гексаподи; *vita* – життя; *terra* – планета Земля; *logos* – слово, вчення) – вчення про закономірності формування і функціонування життєвих процесів *гексапод* за гармонізації їх *біології, трофології, екології та абіології* на всіх рівнях організації біосфери, екосфери та трофосфери планети Terra (за авторством).

Висновки. На сучасному етапі вкрай актуальним є зміна світогляду щодо формування та функціонування в натуральних, хомонатуральних і культурних екосистемах різновидностей органічного світу із надкласу *гексаподи, а саме їх ентогнат та інсект*, що віднесені до царства *тварини*.

З метою успішного вивчення параметрів щодо розвитку цієї біоти, викликає необхідність введення новітніх термінів в *гексаподології*, які базуються на латинській мові та є актуальними на світовому рівні.

Сучасний світогляд засвідчує про нагальну необхідність всебічного вивчення органічного світу *гексапод* на холистичній основі згідно новітнього напрямку – *гексаподовітатерралогія*.

Література

1. Вигера С. Фітонцидологія з основами вирощування та застосування фітонцидно-лікарських

рослин. Навчальний посібник. Видання друге. Житомир, ПП Рута. 2009, 296 с.

2. Вигера С. М. Трофологія. Київ : ЦП “Компринт”, 2017. 125 с.

3. Вигера С. М. Природні і культурні фітоценози та принципи контролю їх біорізноманіття : монографія. К.: НУБіП України, 2013. 340 с.

4. Вигера С. М. Природоохоронний контроль культурних фітоценозів: монографія. К.: ЦП “Компринт”, 2015. 398 с.

5. Прецизійні фітотехнології в агропромисловому комплексі України / Л. В. Аніскевич, Д. Г. Войтюк, С. М. Вигера, Н. І. Адамчук, Ф. М. Захарін, С. О. Пономаренко, М. М. Ключевич : монографія. Київ : НУБіП України. 2019. 798 с.

6. Вигера С., Ключевич М., Столяр С. Трофологія: посібник. / за науковою редакцією С. Вигери. Київ : ЦП «Компринт», 2022. 187 с.

7. Lesovoy N., Sykalo O., Chumak P., Viger S., Kluchevich M. The Mediterranean Butterfly *Phyllonorycter platani* (Staudinger, 1870) in the Fomin Botanic Garden. *Russian Journal of Biological Invasions*. 2019. Vol. 10, № 1, pp. 104–107.

8. Вигера С.М., Іваненко О. А., Ключевич М. М. Натуральний захист рослин та їх продукції при органічному виробництві. Органічне виробництво і продовольча безпека:[зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф.]. Житомир: Полісся, 2013. С. 337–345.